
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5596039>
УДК 358:796.07

Пугачев И.Ю., Разновская С.В., Агабеков Н.К., Иванов Д.И.

Пугачев Игорь Юрьевич, кандидат педагогических наук, доцент, Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина, Россия, 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 33. E-mail: pugachyov.i@yandex.ru.

Разновская Светлана Викторовна, кандидат биологических наук, доцент, Петрозаводский государственный университет, Россия, 185910, г. Петрозаводск, проспект Ленина д. 33. E-mail: sveta_r3000@mail.ru

Агабеков Назир Казанбекович, преподаватель, Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени А.К. Серова, Россия, 350090, г. Краснодар, ул. Дзержинского д. 135. E-mail: prepodavatel-2013@bk.ru.

Иванов Дмитрий Иванович, кандидат педагогических наук, старший преподаватель, Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени А.К. Серова, Россия, 350090, г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 135. E-mail: prepodavatel-2013@bk.ru.

Конкретизация специальных задач физической подготовки лётного состава корабельно-истребительной авиации

Аннотация. В работе представлено теоретико-экспериментальное обоснование положений конкретизации специальных задач физической подготовки лётного состава корабельно-истребительной авиации на основе профессиографического анализа боевой деятельности военнослужащих-пилотов. Выявлено, что содержанием труда искомых специалистов является выполнение профессионально-боевых действий на объекте летательного аппарата в воздухе; на авианесущем корабле (в случае необходимости – на прибрежном аэродроме; ситуационно обусловленных условиях природной местности). Преимущественное использование малых и предельно малых высот. Высокая подвижность, маневренность и, как правило, относительно небольшие размеры поражаемых объектов. Установлено, что условия работы пилотов предполагают специфическую обитаемость летательных аппаратов при воздействии укачивания и разнонаправленных гравитационных перегрузок в комплексе с высокой температурой и влажностью. Рекомендовано трактовку специальных задач физической подготовки специалистов ориентировать на преимущественное развитие ловкости и моторной координации, динамической и изометрической силовой выносливости, скорости и результативности реакций и движений, пространственной ориентировки, резистентности к гиподинамии и гипокинезии, толерантности к гравитационным перегрузкам, укачиванию и вибрации.

Ключевые слова: корабельно-истребительная авиация, лётный состав, физическая подготовка, специальные задачи, направленность, конкретизация

Pugachev I. Y., Raznovskaya S.V., Agabekov N.K., Ivanov D.I.

Pugachev Igor Yurevich, candidate of pedagogical Sciences, associate Professor, Derzhavin Tambov State University, Russia, 392000, Tambov region, Tambov, Internatsionalnaya str., 33. E-mail: pugachyov.i@yandex.ru.

Raznovskaya Svetlana Viktorovna, candidate of biological Sciences, associate Professor, Petrozavodsk State University, Russia, 185910, Petrozavodsk, Lenin Avenue d. 33. E-mail: sveta_r3000@mail.ru.

Agabekov Nazir Kazanbekovich, teacher, Krasnodar Higher Military Aviation School of Pilots named after A. K. Serov, Russia, 350090, Krasnodar, Dzerzhinskiy str., 135. E-mail: prepodavatel-2013@bk.ru.

Ivanov Dmitry Ivanovich, candidate of pedagogical Sciences, Senior Lecturer, Krasnodar Higher Military Aviation School of Pilots named after A. K. Serov, Russia, 350090, Krasnodar, Dzerzhinskiy str., 135. E-mail: prepodavatel-2013@bk.ru.

Specification of special tasks of physical training of flight personnel of ship-fighter aviation

Abstract. The paper presents a theoretical and experimental substantiation of the provisions of concretization of special tasks of physical training of flight personnel of ship-fighter aircraft on the basis of a professional analysis of the combat activities of military pilots. It is revealed that the content of the work of the sought-after specialists is the performance of professional and combat operations at the object of the aircraft in the air; on an aircraft carrier (if necessary, at a coastal airfield; situationally determined conditions of the natural terrain). Preferential use of small and extremely low altitudes. High mobility, maneuverability and, as a rule, relatively small size of the affected objects. It is established that the working conditions of pilots assume a specific habitability of aircraft under the influence of motion sickness and multidirectional gravitational overloads in combination with high temperature and humidity. It is recommended to focus the interpretation of special tasks of physical training of specialists on the predominant development of dexterity and motor coordination, dynamic and isometric power endurance, speed and effectiveness of reactions and movements, spatial orientation, resistance to hypodynamia and hypokinesia, tolerance to gravitational overloads, motion control and vibration.

Key words: ship-fighter aviation, flight personnel, physical training, special tasks, orientation, specification

Морская авиация Военно-Морского Флота (ВМФ) предполагает следующие составные виды: противолодочная, корабельно – истребительная, морская штурмовая, специальная авиация. Задачи морской авиации ВМФ Российской Федерации (РФ) представлены в следующей трактовке: уничтожение с воздушных рубежей объектов и живой силы агрессора в океанских масштабах (морских позициях) и на прибрежных линиях, парирования его боевых воздействий с морских (океанских) курсов.

Вопросами изучения деятельности военнослужащих морской авиации ВМФ РФ во взаимосвязи с разработкой эффективных программ, средств, методов [1, с.

225; 8, с. 63; 9, с. 46; 12, с. 62; 14, с. 51], форм, положений системы проверки и оценки физической подготовки на разных этапах занимался ряд ученых [2, с. 515; 3, с. 422; 4, с. 197; 7, с. 246; 15, с. 153; 16, с. 140; 18, с. 160; 20, с. 146]. Сложность реализации научных изысканий в контексте данного контингента военнослужащих является то обстоятельство, что эти специалисты отражают «штучный товар». В России нет ни одного военно – образовательного учреждения, специально готовящего летный состав корабельно-истребительной авиации [5, с. 240; 6, с. 242; 11, с. 100]. Преимущественно летчики базовую подготовку проходят в Военном учебно-научном центре ВВС «Военно-воздушная академия

имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина», дополнительную переподготовку непосредственно в боевых подразделениях.

Разработки представленных выше исследователей привнесли прогрессивную системную базу в подъём уровня боеспособности гетерогенных вооружённых структур ВМФ морской авиации, расширили представление о сущности построения специального процесса их физической подготовки и реабилитации [10, с.136; 13, с. 339; 21, с. 332; 22, с. 329; 23, с. 59]. Однако авторами преимущественно изучались интегративные положения, объединяющие все виды морской авиации в общее направление и не в достаточной степени, акцентировалось внимание на специалистах летного состава корабельно-истребительной авиации.

На основании вышеизложенного, дальнейшее исследование в направлении уточнения требований к профессиональной деятельности летчиков корабельно-истребительной авиации и их физической готовности [19, с. 127] на основе конкретизации программы физической подготовки, представляется актуальным.

Цель работы заключалась в теоретико-экспериментальной конкретизации специальных задач физической подготовки военнослужащих летного состава корабельно-истребительной авиации.

Методика исследования. В научной статье преимущественно применялись следующие методы: системный анализ; ретроспективный анализ; профессиография; психолого-педагогическое наблюдение, структурирование профессионального труда искомых летчиков; беседа и интервьюирование с опытными летчиками корабельно-истребительной авиации, обучающимися в Военно-морской академии им. Н. Г. Кузнецова; гипотетический анализ, синтез и обобщение; квалиметрические методики свертывания и агрегирования; изучение психофизических функций человека.

Результаты исследования и их об- суждение. В контексте работы следует

отметить, что 01.11.1989 г. впервые в Советском Союзе летчик-испытатель конструкторского бюро «Сухого» В. Пугачев на истребителе Су-27К совершил посадку по-самолетному на палубу тяжелого авианесущего крейсера «Тбилиси» (так ранее назывался авианосец «Адмирал Кузнецов»). Через 2 года Т. А. Апакидзе первым из российских морских строевых летчиков посадил на авианосец серийный палубный истребитель Су-27К, который сегодня известен как Су-33.

На первом этапе работы нами проводилось теоретическое обоснование программы физической подготовки военнослужащих летного состава корабельно-истребительной авиации.

Профессиографическим анализом деятельности летного состава корабельно-истребительной авиации установлено, что в результате боевой подготовки данные военнослужащие должны знать: основы воздушного и морского боя, свои должностные обязанности, порядок их исполнения как в мирное время, так и в гетерогенных компонентах военных операций; сигнатуры руководства, сообщения и взаимосогласования; «Кодекс поведения» военнослужащего Вооруженных Сил (ВС) РФ – участника боевых действий; организацию, вооружение и боевые возможности летательного аппарата, где протекает служебная деятельность, а также структуру, характеристику боевых концептов, поражающие способности и свойственность действий экипажей армий основных иностранных государств и регулярных вооруженных формирований; материальную часть штатного оружия (вооружения), правила стрельбы, пуска ракет «воздух-воздух» Р-27Р с полуактивными головками самонаведения (ГСН), РВВ-АЕ, Р-73Э, Х-31А, Х-35 и корректируемых авиабомб КАБ-500Кр; общее устройство летательного аппарата; правила подготовки к работе и ведение переговоров на штатных средствах связи; порядок действий при борьбе за живучесть летательного аппарата; вариации контрмер от оружия массового поражения и высокоточного вооружения,

штатные параметры персональной и групповой защиты, табельные инварианты универсальной обработки и алгоритм их использования; методы определения положения на рельефе, способы измерения расстояний на местности по специальным летным приборам, по топографической карте и без нее; основные положения общевойсковых уставов ВС РФ и Корабельного устава ВМФ РФ, Федеральных авиационных правил, Федеральных авиационных правил инженерного авиационного обеспечения; способы и приемы парашютирования, тушения пожаров, оказания помощи утопающему.

Квалификационными требованиями к специалистам уточнено, что они должны уметь: действовать по тревоге, в воздушном бою, по сигналам руководства, сообщения и взаимосогласования; результативно использовать табельное вооружение летательного аппарата для поражения различных целей днем и ночью, в случае необходимости уметь эргономично катапультироваться и действовать в условиях выживания на суше и в водной среде; приводить штатное оружие (вооружение) к нормальному бою; располагать, крепить и обслуживать боевую и другую технику и грузы на летательном аппарате аутентично с представляемым должностным полномочием; выполнять обязанности в соответствии с боевым расписанием по борьбе за живучесть летательного аппарата; пользоваться индивидуальными и групповыми аварийно-спасательными средствами; вести радиообмен на штатных средствах связи; реализовывать кампанию по обороне от боевых концептов массового уничтожения (в том числе – биологических, мутированно-биологических факторов) и точно-результативного оружия; демонстрировать методики персональной и экипажной защищенности, заградительные возможности отечественных компонентов летательного аппарата; действовать на зараженной местности, проводить частичную и полную

специальную, санитарную обработку; оказывать первую помощь при ранениях, травмах, острых отравлениях, термических, радиационных и других поражениях; выполнять нормы международного гуманитарного права в боевой обстановке. В табл. 1 нами представлены концентрированные положения профессиографического анализа деятельности исследуемых летчиков во взаимосвязи со степенью значимости психофизиологических, физических и специальных качеств.

Следует отметить, что более 60% указанных выше профессионально-значимых физических качеств специалистов аналогичны у летчиков в войсках противовоздушной обороны РФ [17, с. 88]. Основной особенностью действий летчиков корабельно-истребительной авиации является то, что на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» разгонная полоса для взлета составляет 90 м. Реализация данного отрезка требует от военнослужащих предельной концентрации внимания при управлении истребителем. В ведущих иностранных армиях блока НАТО полоса разгона на авианосцах составляет в среднем 110 м, что значительно облегчает выполнение задач взлета и посадки.

В наши дни имеет место стержневая «работающая» «Программа физической подготовки военнослужащих, проходящих военную службу в подразделениях воинских частей морской авиации ВМФ» [15, с. 153].

В программе поясняется, что физические упражнения в ходе боевого дежурства (вахты) используются в целях сохранения моторной и интеллектуальной продуктивности, компенсации дефицита кинестетической активности и поддержания устойчивой физической и психологической готовности к эмерджентным практическим противодействиям. За организацию и проведение физических упражнений в процессе боевого дежурства (вахты) отвечает командир дежурной смены.

Таблица 1. Профессиограмма и требования к физической подготовленности лиц летного состава корабельно-истребительной авиации.

Компоненты профессиограммы	Содержание компонентов профессиограммы
1. Содержание деятельности	Выполнение профессионально-боевых действий на объекте летательного аппарата в воздухе; на авианесущем корабле (в случае необходимости – на прибрежном аэродроме; ситуационно обусловленных условиях природной местности). Преимущественное использование малых и предельно малых высот. Высокая подвижность, маневренность и, как правило, относительно небольшие размеры поражаемых объектов. Наличие нестандартных боевых маневров и косого пилотажа.
2. Условия работы	Специфическая обитаемость летательных аппаратов при воздействии укачивания и разнонаправленных гравитационных перегрузок в комплексе с высокой температурой и влажностью.
3. Профессионально важные качества	
3.1 Психофизиологические качества	Скорость переработки информации, сосредоточение, концентрация и переключение внимания, соразмерность усилий, точность глазомера, устойчивость к неординарным скоротечным ситуациям, оперативность принятия решения в условиях ограниченного лимита времени.
3.2 Физические и специальные качества	Тонкокоординированные моторные действия; динамическая и изометрическая мышечная выносливость; скорость и качественная результативность реакций и движений; ориентировка в пространстве; противодействие гиподинамии, пилотажным перегрузкам «грудь – спина», «голова – таз», «таз – голова», укачиванию и вибрационному фактору.

Во внутренних помещениях и на палубе авианосца для реализации кондиционной и смешанной тренировки размещаются штатные тренажерные конструкции и компактные снаряды; размечаются схемы и вариации для спортивной и аэробно-восстанавливающей ходьбы, ускоренных передвижений, разнонаправленных прыжков, оснащаются «точки» для обучения контактными видами единоборств.

Во время пребывания боевого судна в автономной плавательной позиции физическое совершенствование летчиков-истребителей реализуется по одному из представленных комплексов: с полным экипажем (кроме лиц, несущих вахту и боевую службу-наряд); сочетанно по дежурным сменам. Кондиционная двигательная тренировка в ходе учебно-боевого труда

является ключевым средством поддержания физической дееспособности человека в период плавания. Она реализуется соответственно распорядку дня на поход: – три раза в недельный цикл по 30 мин (в мирный период).

Программа физической тренировки предполагает конкретную дифференциацию: целевую установку направленности, дидактические задачи, требования к уровню познаний, организационно-методические предписания, тематику и ориентировочный расчет образовательных часов по темам на этапы учёбы. Вместе с тем установлена несогласованность ряда концептуальных терминов специальной направленности, представленной в обобщённой нами профессиограмме (см. табл. 1) на основе изучения «Программы

боевой подготовки» и «Квалификационных требований». Так, для военнослужащих лётного состава морской авиации к излишней специальной задаче относится доминирующее воспитание и улучшение мышечной силы (т. е. взрывной силы).

Выводы. Детальное рассмотрение действующей рабочей программы по физической подготовке лётчиков морской авиации позволяет резюмировать: во-первых, действующая программа, по своей направленности и содержанию в глобальном плане позволяет решать вопросы по обеспечению требуемого уровня физических кондиций офицеров для достижения боевых и иных задач в соответствии с их предназначением; во-вторых, имевший место ряд несоответствий положений данных

разработанной современной профессиограммы указывают на целесообразность отражения в экспериментальной программе особенностей, представленных в следующей редакции: «Специальными задачами физической подготовки лётного состава военнослужащих корабельно-истребительной авиации являются: преимущественная тренировка ловкости и координации моторики, развитие динамической силовой и изометрической силовой выносливости, скорости и результативности реакций и движений, пространственной ориентировки, резистентности к гиподинамии и гипокинезии, толерантности к гравитационным перегрузкам, укачиванию и вибрации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Васильченко О.С. «Домашнее задание» как метод самостоятельной физической тренировки // В книге: Тезисы докладов XLVIII научной конференции студентов и молодых ученых Вузов южного федерального округа. материалы конференции. Краснодар, 2021. С. 225-226.
2. Габов М. В., Марьин А. А., Пугачев И. Ю. Развитие общей выносливости у курсантов ВУНЦ ВМФ «ВМА» на выпускных курсах // Сборник научных трудов. СПб.: ВУНЦ ВМФ «ВМА», 2012. С. 511-517.
3. Габов М. В., Пугачев И. Ю. Педагогическое обеспечение профессиональной деятельности курсантов и слушателей военно-морских учебных заведений Российской Федерации к условиям боевой деятельности средствами физической подготовки: монография в 2-х томах. Часть I. Педагогическое обеспечение профессиональной готовности курсантов и слушателей военно-морских учебных заведений Российской Федерации к условиям боевой деятельности средствами физической подготовки на начальном этапе обучения. СПб.: ВУНЦ ВМФ«ВМА», 2012. 588с.
4. Модельные характеристики физической готовности выпускников военно-инженерных вузов к профессиональной деятельности // Сб. мат-лов итог. науч. конф. ин-та за 2003 г. СПб.: ВИФК, 2004. С. 196-198.
5. Киселев А.О., Васильченко О.С. Сравнительная характеристика спортивной и физической подготовленности девушек разных курсов обучения в летном училище // В книге: Тезисы докладов XLVIII НК студентов и молодых ученых Вузов ЮФО. материалы конференции. Краснодар, 2021. С. 240-241.
6. Киселев А.О., Васильченко О.С. Мотивационные особенности военно-профессиональной и военно-образовательной ориентации женского пола при поступлении на военную службу // В книге: Тезисы докладов XLVIII НК студентов и молодых ученых Вузов ЮФО. материалы конференции. Краснодар, 2021. С. 242 -243.
7. Киселев А.О., Васильченко О.С. Актуальность использования программы ситуационного моделирования в сфере физической культуры и спорта // В книге: Тезисы докладов XLVIII НК студентов и молодых ученых Вузов ЮФО. материалы конференции. Краснодар, 2021. С. 246-247.
8. Машенко О.В., Парамзин В.Б., Васильченко О.С. Физическая подготовка и спорт основа летного мастерства // В сборнике: Спортивное движение: опыт, проблемы, развитие. Сборник материалов ВНПК с международным участием. 2020. С. 60-64.

9. Повышение физической работоспособности и выносливости девушек в армейском гиревом рывке средствами кроссовой подготовки // Теория и практика физической культуры. 2021. № 5. С. 45-47.
10. Парамзин В.Б., Киселев А.О., Разновская С.В. Характеристика факторов военно-профессиональной деятельности и физического состояния курсантов-девушек, обучающихся в военном училище летчиков // В сб.: Физическая культура и спорт. олимпийское образование. Мат-лы МНПК. 2019. С.135 – 137.
11. Анализ и основные направления реализации требований ФГОС ВО по дисциплине «физическая культура (подготовка)» в военно-образовательных учреждениях // Современный ученый. 2021. № 2. С. 96-101.
12. Парамзин В.Б. Повышение уровня физической подготовленности обучаемых летным специальностям средствами спортивных видов единоборств // Современный ученый. 2019. № 6. С.59-63.
13. Возможность корректирования устойчивости к перегрузкам у обучаемых летных специальностей средствами физической подготовки // ЕНО. 2019. № 4-5 (50). С. 337-340.
14. Развитие психофизиологических качеств обучаемых летной специальности средствами игры в гандбол в процессе специальной физической тренировки // Современный ученый. 2020. № 1. С. 48-53
15. Пугачев И. Ю. Особенности экспериментальной программы по физической подготовке летного состава корабельно-истребительной авиации Военно-Морского Флота РФ // «Проблемы физической культуры, спорта и туризма в свете современных исследований и социальных процессов»: сб. тр. междунар. науч.-практ. конф. / под ред. Л. Г. Рубис. СПб.: ФГБОУВО «СПб ГУПТД», 2017. С. 149-154.
16. Пугачев И. Ю. Рейтинг показателей физического состояния специалистов инженерно-технического состава // «Проблемы физической культуры, спорта и туризма в свете современных исследований и социальных процессов»: Сб. тр. междунар. науч.-практ. конф. / под ред. Л. Г. Рубис. СПб.: ФГБОУВО «СПб ГУПТД», 2017. С. 138-142.
17. Пугачев И. Ю., Блаженко С. И., Катков А. А. Профессионально-значимые физические качества специалистов в войсках противовоздушной обороны Российской Федерации // Ученые записки ун-та им. П. Ф. Лесгафта. 2008. № 8 (42). С. 87-89.
18. Пугачев И. Ю., Османов Э. М., Кораблев Ю. Ю. Прогнозирование физической и психофизиологической работоспособности военнослужащих ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова // Вестник Тамбовского ун-та. Серия: Гуманитарные науки. 2011. №11 (103). С. 155-166.
19. Актуальность оценки уровня профессиональной работоспособности обучающихся на фоне утомления средствами физической культуры// Современный ученый. 2021. № 2. С. 123 - 128.
20. Разработка проекта Руководства по физической подготовке в Военно-Морском Флоте РФ: отчет о НИР. СПб.: ВМА, 2010. 228 с.
21. Применение средств профессионально-прикладной физической культуры для повышения защитных механизмов организма от влияния негативных факторов, сопровождающих процесс обучения // ЕНО. 2019. Т. 5. № 3 (49). С. 330-333.
22. Применение методов тренировки выносливости у студентов летных специальностей в период подготовки к сдаче контрольных нормативов // Евразийское Научное Объединение. 2019. Т. 5. № 3 (49). С. 328-330.
23. Савельев Д.Е. Средства развития внимания у пилотов в бобслее // В книге: Тезисы докладов XLVI НК студентов и молодых ученых вузов ЮФО. Материалы конференции. 2019. С. 59-63.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Vasil'chenko O.S. «Domashnee zadanie» kak metod samostojatel'noj fizicheskoy treni-rovki // V knige: Tezisy dokladov XLVIII nauchnoj konferencii studentov i molodyh uchenyh Vuzov juzhnogo federal'nogo okruga. materialy konferencii. Krasnodar, 2021. S. 225-226.
2. Gabov M. V., Mar'in A. A., Pugachev I. Ju. Razvitie obshhej vynoslivosti u kursantov VUNC VMF «VMA» na vypusknih kursah // Sbornik nauchnyh trudov.SPb.:VUNC VMF «VMA»,2012.S.511-517

3. Gabov M. V., Pugachev I. Ju. Pedagogicheskoe obespechenie professional'noj dejatel'nosti kursantov i slushatelej voenno-morskih uchebnyh zavedenij Rossijskoj Federacii k uslovijam boevoj dejatel'nosti sredstvami fizicheskoy podgotovki: monografija v 2-h tomah. Chast' I. Pedagogicheskoe obespechenie professional'noj gotovnosti kursantov i slushatelej voenno-morskih uchebnyh zavedenij Rossijskoj Federacii k uslovijam boevoj dejatel'nosti sredstvami fizicheskoy podgotovki na nachal'nom jetape obuchenija. SPb.: VUNC VMF«VMA», 2012.588s.
4. Model'nye karakteristiki fizicheskoy gotovnosti vypusknikov voenno-inzhenernyh vuzov k professional'noj dejatel'nosti//Sb. mat-lov itog. nauch. konf. in-ta za2003g.SPb.:VIFK,2004.S.196-198
5. Kiselev A.O., Vasil'chenko O.S. Sravnitel'naja karakteristika sportivnoj i fizicheskoy podgotovlennosti devushek raznyh kursov obuchenija v letnom uchilishhe // V knige: Tezisy dokladov XLVIII NK studentov i molodyh uchenyh Vuzov JuFO. materialy konferencii. Krasnodar, 2021. S. 240-241.
6. Kiselev A.O., Vasil'chenko O.S. Motivacionnye osobennosti voenno-professional'noj i voenno-obrazovatel'noj orientacii zhenskogo pola pri postuplenii na voennuju sluzhbu // V knige: Tezisy dokladov XLVIII NK studentov i molodyh uchenyh Vuzov JuFO. materialy konferencii. Krasnodar, 2021. S. 242 -243.
7. Kiselev A.O., Vasil'chenko O.S. Aktual'nost' ispol'zovanija programmy situacionnogo modelirovanija v sfere fizicheskoy kul'tury i sporta // V knige: Tezisy dokladov XLVIII NK studentov i molodyh uchenyh Vuzov JuFO. materialy konferencii. Krasnodar, 2021. S. 246-247.
8. Mashhenko O.V., Paramzin V.B., Vasil'chenko O.S. Fizicheskaja podgotovka i sport osnova letnogo masterstva // V sbornike: Sportivnoe dvizhenie: opyt, problemy, razvitie. Sbornik materialov VNPK s mezhdunarodnym uchastiem. 2020. S. 60-64.
9. Povyshenie fizicheskoy rabotosposobnosti i vynoslivosti devushek v armejskom girevom ryvke sredstvami krossovoj podgotovki // Teorija i praktika fizicheskoy kul'tury. 2021. № 5. S. 45-47.
10. Paramzin V.B., Kiselev A.O., Raznovskaja S.V. Karakteristika faktorov voenno-professional'noj dejatel'nosti i fizicheskogo sostojanija kursantov-devushek, obucha-jushhihsja v voennom uchilishhe letchikov//V sb.: Fizicheskaja kul'tura i sport. olimpijskoe obrazovanie.Mat-ly MNPK.2019.S.135-137
11. Analiz i osnovnye napravlenija realizacii trebovanij FGOS VO po discipline «fizicheskaja kul'tura (podgotovka)» v voenno-obrazovatel'nyh uchrezhdenijah//Sovre-mennyj uchenyj.2021.№ 2.S.96-101.
12. Paramzin V.B. Povyshenie urovnja fizicheskoy podgotovlennosti obuchaemyh letnym special'nostjam sredstvami sportivnyh vidov edinoborstv // Sovremennyj uchenyj. 2019. № 6. S.59-63.
13. Vozmozhnost' korrigirovanija ustojchivosti k peregruzkam u obuchaemyh letnyh special'nostej sredstvami fizicheskoy podgotovki // ENO. 2019. № 4-5 (50). S. 337-340.
14. Razvitie psihofiziologicheskikh kachestv obuchaemyh letnoj special'nosti sredstvami igry v gandbol v processe special'noj fizicheskoy trenirovki // Sovremennyj uchenyj. 2020. № 1. S. 48-53
15. Pugachev I. Ju. Osobennosti jeksperimental'noj programmy po fizicheskoy podgotovke letnogo sostava korabel'no-istrebitel'noj aviacii Voenno-Morskogo Flota RF // «Problemy fizicheskoy kul'tury, sporta i turizma v svete sovremennyh issledovanij i social'nyh processov»: sb. tr. mezhdunar. nauch.-prakt. konf. / pod red. L. G. Rubis. SPb.: FGBOUVO «SPb GUPTD», 2017. S. 149-154.
16. Pugachev I. Ju. Rejting pokazatelej fizicheskogo sostojanija specialistov inzhenerno-tehnicheskogo sostava // «Problemy fizicheskoy kul'tury, sporta i turizma v svete sovremennyh issledovanij i social'nyh processov»: Sb. tr. mezhdunar. nauch.-prakt. konf. / pod red. L. G. Rubis. SPb.: FGBOUVO «SPb GUPTD», 2017. S. 138-142.
17. Pugachev I. Ju., Blazhenko S. I., Katkov A. A. Professional'no-znachimye fizicheskie kachestva specialistov v vojskah protivovozdushnoj oborony Rossijskoj Federacii // Uchenye zapiski un-ta im. P. F. Lesgafta. 2008. № 8 (42). S. 87-89.
18. Pugachev I. Ju., Osmanov Je. M., Korablev Ju. Ju. Prognozirovanie fizicheskoy i psihofiziologicheskoy rabotosposobnosti voennosluzhashhih VUNC VMF «Voенно-мorskaja akademija imeni Admirala Flota Sovetskogo Sojuza N. G. Kuznecova // Vestnik Tambovskogo un-ta. Serija: Gumanitarnye nauki. 2011. №11 (103). S. 155-166.
19. Aktual'nost' ocenki urovnja professional'noj rabotosposobnosti obuchajushhihsja na fone utomlenija sredstvami fizicheskoy kul'tury// Sovremennyj uchenyj. 2021. № 2. S. 123 - 128.
20. Razrabotka proekta Rukovodstva po fizicheskoy podgotovke v Voенно-Морском Flote RF: otchet o NIR. SPb.: VMA, 2010. 228 s.

-
21. Primenenie sredstv professional'no-prikladnoj fizicheskoj kul'tury dlja povyshenija zashhitnyh mehanizmov organizma ot vlijanija negativnyh faktorov, soprovozhdayushhih process obuchenija // ENO. 2019. T. 5. № 3 (49). S. 330-333.
 22. Primenenie metodov trenirovki vynoslivosti u studentov letnyh special'nostej v period podgotovki k sdache kontrol'nyh normativov // Evrazijskoe Nauchnoe Ob#edi-nenie. 2019. T. 5. № 3(49).S.328-330.
 23. Savel'ev D.E. Sredstva razvitija vnimanija u pilotov v bobslee // V knige: Tezisy do-kladov HLVI NK studentov i molodyh uchenyh vuzov JuFO. Materialy konferencii. 2019. S. 59-63.

Поступила в редакцию 18.10.2021.

Принята к публикации 21.10.2021.

Для цитирования:

Пугачев И.Ю., Разновская С.В., Агабеков Н.К., Иванов Д.И. Конкретизация специальных задач физической подготовки лётного состава корабельно-истребительной авиации // Гуманитарный научный вестник. 2021. №10. С. 72-80. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/10/Pugachev.pdf>